

Кварцевый магнитометр-градиентометр с переменной измерительной базой

Любимов В.В.

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Н.В. Пушкова Российской академии наук

ВВЕДЕНИЕ

Кварцевое магнитное приборостроение всегда являлось «рукотворными нанотехнологиями» в плане создания и изготовления кварцевых магнитных датчиков (КМД) их изобретателями и мастерами-кварцедувами. Уникальность работ состояла в том, что чувствительный элемент КМД различными способами вывешивался (или закручивался) на кварцевой нити, толщина которой, как правило, была менее толщины человеческого волоса и составляла порядка 15...30 микрон. Поэтому приборы, созданные с применением и на основе таких датчиков, как правило, использовались в основном в условиях магнитных обсерваторий (МО) или в организуемых стационарных пунктах наблюдений (в основном при проведении натурных экспедиционных работ).

Кварцевые вариометры всегда заметно отличались от магнитометров другого типа тем, что имели значительно более высокие характеристики по термостабильности, помехозащищённости и стабильной работы на длительном интервале времени. Однако эти приборы требовали наличие определённых условий их эксплуатации, - главные из которых: неподвижность установочных постаментов для КМД, термостатирование датчиков и их затемнение в процессе работы, так как все конструкции КМД были построены на основе фотоэлектрических преобразователей (ФЭП) [1, 2].

Традиционно в процессе изготовления КМД компенсация неизменяемой составляющей (НС) вектора магнитной индукции (ВМИ) поля Земли осуществляется при помощи двух компенсационных магнитов (КМ), которые устанавливаются с двух разных сторон от чувствительного элемента (ЧЭ). Каждый из КМ подбирается таким образом, чтобы он (его магнитный момент) для ввода вариометра в измерительный диапазон компенсировал половину величины этой НС. Два КМ обеспечивают суммарный магнитный момент (в точке установки КМД для каждой из составляющих ВМИ) соответствующий полю, необходимому для компенсации НС в центре КМД, то есть в месте установки подвесной системы с ЧЭ. При этом температурный коэффициент каждого из этих КМ должен быть противоположного знака в рабочем диапазоне температур для КМД, чтобы обеспечивать точность измерений и общую термостабильность на уровне менее 0,1...0,3 нТл/°С при его эксплуатации.

Для работы в условиях МО, - при положительных значениях рабочих температур в помещении, - удаётся обеспечить термостабильность КМД на уровне 0,5...1,5 нТл/°С. В результате этого МВС с КМД возможно использовать не везде, а только в тех регионах, на поля которых настроены КМ для точного введения датчиков в измерительный диапазон.

КМД различных типов и конструкций авторами-изобретателями было разработано за период более 60 лет великое множество, которые в основном использовали различными изготовителями приборов в качестве датчиков для магнитовариационных станций (МВС) [2, 3]. А вот конструкции кварцевых градиентометров, в силу их сложности, - практически не создавались. Так, в настоящее время, известно несколько разработок «магнитных весов» [2], которые применялись для исследования различных деталей «на немагнитность», а также разработка двухкомпонентного градиентометра созданного группой под руководством В.Н. Боброва с величиной «измерительной базы» равной 100 мм [4].

В данной работе рассмотрен вариант конструкции двухканального кварцевого магнитометра на базе КМД с ФЭП, выполненного на основе светодиодного лазерного излучателя (ЛИ), и градиентометра на его основе (КМГ). Рассмотрена также созданная на их основе схема и конструкция магнитоизмерительного преобразователя (МИП). Этот прибор позволяет проводить измерения составляющих ВМИ в любом месте без перестройки компенсатора НС и без использования дополнительных КМ. В этой конструкции КМД (в отличие от классической схемы) отсутствуют оба КМ, - их функции выполняют две катушки для начальной (токовой) установки (НУ) ЧЭ в рабочее состояние и управляемый микроконтроллер (МК) цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП), служащий для автоматического ввода датчика прибора в измерительный диапазон.

Предложенный вариант прибора позволяет измерять не только вариации МПЗ, но и (используя ЦАП) фиксировать полное значение поля измеряемой (выбранной) составляющей ВМИ. Он предназначен для построения современных МВС, которые используются для исследований в полевых и экспедиционных условиях, а также для проведения специальных работ.

Созданный вариант конструкции магнитометра позволяет упростить конструкцию КМД, упразднив некоторые традиционные элементы ФЭП, а также, используя в качестве синхронизатора в ФЭП лазерный луч, реализовать переменную «измерительную базу» различной (разумной) длины и направления.

ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ ПРИБОРА

Функциональная схема КМГ показана на **рис.1**. На этом рисунке показана компоновка двух отдельных измерительных каналов МИП и, посредством лазерной синхронизации обоих ФЭП, - формирование некой «измерительной базы» ΔL градиентометра (при фиксации градиента поля и его вариаций) между этими измерительными каналами. Оба измерительных канала построены по идентичной схеме. Каждый из КМД (**Д1** и **Д2**) построен из следующих основных

элементов и деталей: магниточувствительного элемента (ЧЭ), – магнита, отражающего зеркала (ЗО), которые вместе подвешены (закреплены) с помощью кварцевой нити (КН) (на рис.1 показана) толщиной 25 микрон на кварцевой рамке (КР), сделанной из прутка кварцевого стекла диаметром 5 мм и длиной

10 см. КР установлена в круглом корпусе диаметром 100 мм и высотой 40 мм с намотанными на нём медным проводом катушками обратной связи (ООС) и калибровки (ОК), которые предназначены для управления работой ЧЭ и введения его в рабочий диапазон.

Рис.1. Общий вид функциональной схемы и конструкции магнитометра-градиентометра на основе КМД.

Катушка обратной связи (ООС), предназначена для стабилизации работы МИП, а катушка калибровки (ОК) выполняет две функции, – служит для начальной установки и ввода в измерительный диапазон (с помощью ЦАП) датчика и используется для проведения периодической (по команде МК) калибровки измерительного канала и МИП.

Корпус каждого КМД закреплён при помощи немагнитного уголка на постаменте П1 (П2), который оборудован тремя юстировочными ножками-винтами для юстировки в горизонтальной плоскости. В центре корпуса КМД напротив ЧЭ с ЗО расположено круглое окно-отверстие диаметром 30 мм, которое закрыто стеклом С1 (С2) толщиной 1 мм, через которое на ЗО попадает луч ЛИ.

Напротив ЗО (на расстоянии в 10 мм) установлена фотодиодная матрица ФД1 (ФД2), которая является главным элементом схемы ФЭП, с помощью которой осуществляется преобразование *магнитное поле - угол поворота магнита (ЗО) - постоянный ток*.

ЧЭ (магнит) установлен (с помощью КН) внутри демпфера, сделанного из С-образной немагнитной металлической пластины (на рис.1 не показан). Демпфер служит для защиты КН и для устранения колебаний системы при транспортировке датчиков или при возникновении нештатных ситуаций (например, наличие рядом сильных магнитов или металлических предметов).

Элементы ЛИ расположены на поворотном устройстве (ПУ), которое закреплено на постаменте излучателя (ПИ). ПИ как и П1 (П2) оборудован тремя

юстировочными ножками-винтами для юстировки в горизонтальной плоскости, а ПУ является элементом юстировки и направления лучей ЛИ в окна С1 и С2 на ЗО обоих КМД.

Функциональная схема КМГ содержит два одинаковых МИП, которые позволяют проводить самостоятельные измерения по выбранной составляющей ВМИ. Каждый из МИП включает в себя последовательно соединенные друг за другом преобразователи: магнитное поле/постоянный ток, ток/напряжение и напряжение/цифровой код. При этом каждый МИП имеет цифровой выход измеренных данных для подключения (при помощи последовательного интерфейса RS-232) к персональному компьютеру (ПК).

Электронная часть МИП (блок электроники – БЭ) состоит из следующих основных узлов, питание которых осуществляется от внешнего источника постоянного тока (или от сетевого адаптера – СА).

Преобразователь магнитное поле/постоянный ток сконструирован на основе КМД и ФЭП. Преобразователь ток/напряжение сделан на основе дифференциального усилителя (ДУ) постоянного тока, а преобразователь напряжение/цифровой код выполнен на основе аналого-цифрового преобразователя (АЦП). При этом все элементы БЭ размещены в металлическом защитном немагнитном корпусе (размером 240x165x56 мм) на некотором отдалении от Д1 (от 1,5 до 3 м), чтобы исключить электромагнитное влияние на результаты измерений.

Схема БЭ (см. **рис.1**) включает в себя усилитель сигнала, состоящий из трёх функциональных узлов: ДУ, интегратора (**ИНТ**) и усилителя постоянного тока (**УС**), а также схему управления (**СУ**), схему компаратора (**К**) и источник питания (**ИП**), который обеспечивает питающими напряжениями все схемы БЭ и ЛИ.

ДУ выполнен на основе малошумящего УПТ с собственной внутренней ООС и МДМ-преобразованием. Он обеспечивает основное усиление входного сигнала от схемы ФД. Схема ДУ совместно с ИНТ и УС позволяет добиться требуемого выходного уровня аналогового напряжения для АЦП и осуществляет функции фильтра с частотой среза 3...5 Гц. Благодаря использованию в схеме УПТ специального дифференциального усилителя с МДМ-преобразованием, удалось добиться уменьшения (до **3...5 нТл**) собственных шумов МИП и повышения общей стабильности работы УПТ как во времени, так и при изменении температуры окружающей среды в широких пределах. При этом за счёт ООС реализуется динамический диапазон измерения (переключаемая ступень работы ЦАП) геомагнитных вариаций измерительным каналом МИП $\pm (1000...4000)$ нТл.

СУ обеспечивает управление режимами работы КМД, его калибровкой и компенсацией НС и управляется от МК. СУ также управляет работой компаратора (**К**) в моменты, когда происходит установка и нивелировка всего прибора, например, установка КМД в плоскости магнитного меридиана (**ПММ**). Схема компаратора (**К**) также используется при установке ЧЭ в измерительный диапазон при помощи ЦАП, когда КМД расположен произвольно относительно ПММ.

БЭ включает в себя АЦП, ЦАП, управляющий МК, последовательный преобразователь RS-232 и ИП.

Схема 24-разрядного АЦП обеспечивают оцифровку аналогового напряжения с выхода УПТ с частотой 16 Гц. При этом реализуется регистрация аналоговых данных измерительного канала МИП с ценой единицы счета младшего разряда визуализируемая на дисплее подключённого ПК на уровне 0,1 нТл (с возможностью программного увеличения разрешения).

Управляющий микроконтроллер (**МК**) осуществляет передачу цифровых данных АЦП, обмен информацией и управляющими командами через последовательный порт (**RS-232**) с ПК на расстоянии от 3 до 25 м. МК активизирует работу МИП, посылает управляющие команды, связанные с настройкой и проверкой работоспособности КМД на схему управления (**СУ**). МК также управляет работой встроенного таймера, а при наличии и необходимости, - поддерживает работу подключаемого к ПК приёмника GPS.

МК также управляет работой ЦАП в процессе установки КМД прибора в измерительной точке, - для токовой компенсации НС при помощи катушек ОК и ввода датчиков в измерительный диапазон. Величина токовых ступеней компенсации ЦАП определяется значением измерительного диапазона КМД и устанавливается программно. При помощи ЦАП, управляющего МК и ПК производится также, при необходимости, периодическая калибровка обоих измерительных каналов магнитометра.

ИП построен с использованием DC-DC преобразователей, питание которых может осуществляется как от внешнего источника постоянного тока напряжением 7...24 В, так и от стандартного СА напряжением 12 ± 5 В.

Программное обеспечение (**ПО**) для КМГ обеспечивает организацию базы данных, их визуализацию в процессе проводимых работ на дисплее ПК и возможность обработки данных для использования их в формате, пригодном для участия в международных программах сбора данных. Результаты измерений обоих измерительных каналов прибора выводятся на дисплей ПК, где также (при помощи ПО) производится вычисление градиента магнитного поля и его вариаций в темпе эксперимента по выбранному направлению.

При подготовке и работе с КМГ следует выполнить следующие операции:

- установить оба блока Д1 и Д2 на ровном месте (с минимальным пространственным градиентом поля) на некотором расстоянии друг от друга (примерно на одной линии) и отнелировать его в горизонтальной плоскости и в ПММ;

- установить ПИ с ЛИ, отнелировать его в горизонтальной плоскости, включить ЛИ и при помощи ПУ направить лазерные лучи на ЗО последовательно Д1 и Д2;

- с помощью программного обеспечения на ПК запустить процесс компенсации НС последовательно для обоих измерительных каналов МИП1 и МИП2 (при этом контроль оптимальной установки измерительного диапазона каждого из КМД отслеживается при помощи дисплея ПК). Установка каждого из КМД в центр измерительного диапазона производится с точностью не хуже $\pm 10...20$ нТл.

После выполнения этих технических процедур прибор будет подготовлен к работе.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проведённых научно-исследовательских и опытных работ создан новый прибор, - кварцевый магнитометр-градиентометр, который имеет возможность синхронного измерения двух разнесённых в пространстве кварцевых датчиков на фиксированную или произвольно расположенную «измерительную базу» ΔL с различным их удалением друг от друга.

Техническое решение КМД, МИП и всего прибора имеет следующие отличительные особенности от всех ранее созданных аналогичных конструкций:

- новое построение схемы ФЭП с помощью лазерной синхронизации измерительных каналов позволяет получить высокую стабильность работы во времени (что важно для длительных исследований в условиях МО) и хорошую стабильность работы при изменении температуры окружающей среды в широких пределах (что важно при проведении полевых и экспедиционных работ);

- возможность цифрового управления как параметрами ФЭП, так и управлением всеми режимами прибора автоматически.

При использовании КМГ совместно с приёмником GPS, цифровым акселерометром-ориентатором высокой точности и необходимым ПО, появляется возможность использования прибора в любом месте

без проведения точной установки и привязки положения КМД к ПММ, то есть для проведения компонентных и градиентных измерений выбранных составляющих ВМИ.

Литература:

1. Любимов В.В. К 80-летию ИЗМИРАН: цифровые кварцевые магнитовариационные станции (история их создания и применения) // Евразийское научное объединение. М., 2020 №4 (62). С.480-493.
2. Любимов В.В. Кварцевые датчики магнитного поля, магнитовариационные станции и приборы на их основе (Библиография) // Евразийское научное объединение. М., 2020 №5 (63). С.130-144.
3. Любимов В.В. Магнитоизмерительный преобразователь для цифровых вариационных станций // Приборы, М., 2019. №8 (230). С.11-16.
4. Бобров В.Н., Бурцев Ю.А., Зубков Б.А., Любимов В.В. Двухкомпонентный кварцевый градиентометр // Экономика и производство. /Технологии, оборудование, материалы / Журнал организаторов производства. М., 2006. №4. С. 55-57.